

***Anarsia innoxia* GREGERSEN & KARSHOLT, 2017 (Lepidoptera: Gelechiidae) w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4494106>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , MAREK HOŁOWIŃSKI²

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl

² ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinski@tlen.pl

ABSTRACT. *Anarsia innoxia* GREGERSEN & KARSHOLT, 2017 (Lepidoptera: Gelechiidae) in Poland.

Following the recent discovery of *Anarsia innoxia* GREGER. & KARSH. in Europe, a survey of Polish collections revealed the presence of this species in Poland. The species was recorded from four scattered localities in the western, north-eastern and south-eastern parts of the country. It occurs both in natural environments and within urban green. The species seems to be rare as compared to closely related *A. lineatella* ZELL.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, *Anarsia innoxia*, new record, Poland.

WSTĘP

Współczesne badania taksonomiczne oparte o metody molekularne pozwoliły na wyodrębnienie w wielu rodzinach motyli grup gatunków bliźniaczych, które przy dokładniejszej analizie wykazują także zauważalne różnice cech morfologicznych oraz bionomii. Ujawniają się także różnice w adaptacji do roślin pokarmowych i preferencji środowiskowych. Dzięki temu możliwa jest lepsza interpretacja ich zasięgów w kontekście postglacjalnej ekspansji z zajmowanych refugium oraz zajmowania nowo powstających środowisk antropogenicznych.

Rodzina skośnikowatych – Gelechiidae jest jedną z bogatszych w gatunki rodzin w obrębie Microlepidoptera. W Polsce reprezentowana jest przez 215 dotychczas znalezionych gatunków (BARAN & RYNARZEWSKI 2017 oraz późniejsze znaleziska). Wśród nich obecne są grupy blisko spokrewnionych i trudnych do odróżnienia gatunków. Do takich należy niedawno opisany *Anarsia innoxia* GREGER. & KARSH.

METODY

Motyle odłowiono na ekranie wabiąc je do światła żarówki rtęciowo-żarowej MIX 250 W, jak również przy zastosowaniu żywołownej samołówki, gdzie źródłem światła była pojedyncza rura jarzeniowa UV 8W. Motyle po uspieniu zostały nabite na minucje 0,20 mm i rozpięte w sposób przyjęty dla Microlepidoptera. Identyfikację okazów przeprowadzono na podstawie analizy rysunku na przednim skrzydle oraz cech aparatów kopulacyjnych. Okazy i preparaty znajdują się w zbiorach autorów.

BADANY MATERIAŁ

- 1♂, Toruń-Rubinkowo [CD47], 2 VI 2018, J. Buszko leg.
1♀, Toruń-Rubinkowo [CD47], 16 VI 2018, J. Buszko leg.
1♀, Toruń-Rubinkowo [CD47], 15 VI 2019, J. Buszko leg.
1♂, Umieszcz [EA30], 2 IX 2014, K. Mazur leg.
1♀, Puszcza Borecka [EE79], 10 VII 1992, J. Buszko leg.
1♂, Krzywe [FE39], 21 VI 2019, A. Krzysztofiak leg.

DYSKUSJA

Anarsia innoxella GREGER. & KARSH. do niedawna nie był odróżniany od bardzo podobnego gatunku *A. lineatella* ZELL. Pewne wątpliwości pojawiły się w związku z roślinami pokarmowymi, którymi dla *A. lineatella* ZELL., znanego szkodnika w sadach, były rozmaite gatunki śliw – *Prunus* L. Natomiast jego żerowanie na klonie polnym – *Acer campestre* L. stanowiło zagadkę. Dokładne zbadanie obszernego materiału z Europy wykazało, że z klonem związany jest inny, jeszcze nieopisany gatunek, który występuje praktycznie w całej Europie środkowej i zachodniej, w tym prawie we wszystkich krajach ościennych Polski (GREGERSEN & KARSHOLT 2017). Obszary wschodniej Europy nie zostały jeszcze zweryfikowane, a gatunek ten został wykazany jedynie z Ukrainy (LARYSZ 2017).

Występowanie *Anarsia innoxella* GREGER. & KARSH. w Polsce zostało wymienione w pracy z opisem gatunku, jednak na podstawie nieudokumentowanych informacji ustnych od jednego z polskich entomologów. Obecnie potwierdzono występowanie tego gatunku w naszym kraju na podstawie sześciu okazów z czterech stanowisk na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. W świetle frekwencji okazów w krajowych zbiorach jest on znacznie rzadziej spotykany niż *A. lineatella* ZELL., chociaż łowiony był w tych samych środowiskach i w tym samym czasie, jak na przykład okazy przedstawione na ilustracjach. Motyle spotykane były przeważnie w czerwcu oraz pierwszej połowie lipca; osobnik złowiony we wrześniu na Podkarpaciu wskazuje na możliwość pojawiania się drugiego pokolenia na południu Polski.

Badane motyle *Anarsia innoxella* GREGER. & KARSH. z Polski są nieco większe od *A. lineatella* ZELL. – rozpiętość skrzydeł odpowiednio 16,0-17,3 mm (n = 4) i 13,3-15,3 mm (n = 11). Ich ubarwienie jest jaśniejsze i bardziej kontrastowe. Podłużna czarna linia leżąca w środkowej części skrzydła jest cieńsza i dłuższa oraz przebiega równolegle do tylnego brzegu skrzydła, podczas gdy u *A. lineatella* ZELL., jest ona krótsza, grubsza i przebiega nieco ukośnie (Ryc. 1, 2). Cechy budowy aparatów kopulacyjnych są zgodne z ilustracjami towarzyszącymi opisowi gatunku (GREGERSEN & KARSHOLT 2017).

Rośliny pokarmowe *Anarsia innoxella* GREGER. & KARSH. w Polsce nie zostały dotychczas ustalone, ale w północno-wschodniej Polsce prawdopodobnie żyje on na klonie pospolitym (brak innych klonów), a w zachodniej i południowej Polsce na klonie polnym, klonie pospolitym i klonie jaworze. Hipoteza ta zostanie zweryfikowana w trakcie najbliższych eksploracji terenowych.

Ryc. 1. *Anarsia innoxiaella* GREGER. & KARSH., ♀ Toruń-Rubinkowo [CD47], 16 VI 2018 (fot. J. Buszko).

Fig. 1. *Anarsia innoxiaella* GREGER. & KARSH., ♀ Toruń-Rubinkowo [CD47], 16 VI 2018 (photo J. Buszko).

Ryc. 2. *Anarsia lineatella* ZELL., ♀ Toruń-Rubinkowo [CD47], 16 VI 2018 (fot. J. Buszko).

Fig. 2. *Anarsia lineatella* ZELL., ♀ Toruń-Rubinkowo [CD47], 16 VI 2018 (photo J. Buszko).

PIŚMIENNICTWO

- BARAN T., RYNARZEWSKI T. 2017. Gelechiidae; In: BUSZKO J. & NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 47–55.
- GREGERSEN K., KARSHOLT O. 2017. Taxonomic confusion around the Peach Twig Borer, *Anarsia lineatella* ZELLER, 1839, with description of a new species (Lepidoptera, Gelechiidae). *Nota lepidopterologica* 40(1): 65–85.
- LARYSZ A. 2017. *Anarsia innoxella* GREGERSEN & KARSHOLT, 2017 (Lepidoptera: Gelechiidae) – a new species for the fauna of Ukraine. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 26(003): 17–20. <http://doi.org/10.5281/zenodo.834270>.

Accepted: 22 January 2021; published: 2 February 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>